

закрывающийся в фильтровании воды через специальные полупроницаемые мембраны. Давление, при котором осуществляется фильтрование, должно превышать осмотическое, обусловлено разницей концентрации солей в пресной и соленой воде (для воды океана с содержанием 35 г/л осмотическое давление составляет примерно 2,4 МПа). Пресная вода проходит через мембрану, а ионы солей задерживаются. Этот метод опреснения назван «обратным осмосом». Мембрана пропускает воду, но не пропускает большинство растворенных в ней веществ. Размер удаляемых частиц - 0,001-0,0001 мкм - благодаря этому из воды можно удалить 99,8% примесей, включая соли жесткости и тяжелых металлов, нитраты, пестициды и даже мельчайшие частицы вирусов.[4] Достоинства этого метода - незначительный расход энергии 7-8 кВт/ч на 1 м³ пресной воды, получаемой из соленой с содержанием солей 35 г/л, простота конструкции и эксплуатации установок. Недостаток, необходимость периодической очистки фильтра химическими реагентами, вода на выходе не имеет вкуса, дороговизна промышленных систем, система не задерживает летучий хлор и отсутствие полезных минералов в воде. рентабельны при концентрации солей в воде до 10000-35000 мг/л.

Исходя из этого, мы делаем вывод, что при выборе способа опреснения и обессоливания следует учитывать: содержание исходной воды, стоимость источников тепла, электроэнергии и потребных химических реагентов и материалов. При наличии в воде солей с концентрации до 2000-3000 мг/л наиболее экономичны ионитовые опреснители но при этом надо учитывать установку обеззараживания, при содержании 3000-10000 мг/л рентабельны электродиализные установки и установку фильтрации для устранения взвешенных веществ. Если необходимо опреснить морскую воду с содержанием от 10000 до 35000 мг/л следует применять дисциляцию или обратный осмос. При выборе дисциляции нужно учитывать затраты на энергию. Обратный осмос относится к наиболее перспективным и широко применяемым методам очистки и подготовки воды. Это метод может стать объектом дальнейших исследований. Применяемые методы опреснения соленых вод могут быть с успехом использованы для возвращения природе использованной воды, не ухудшая состояния пресных водоемов.

Список литературы

1. А.А.Хидиров Исследования состояния и использования ресурсов подземных вод Республики Узбекистан Молодой ученый. 2016. №12. С. 438-441.
2. <http://nd.uznature.uz/page/> состояние и использование ресурсов подземных вод.
3. Водоснабжение и канализация: Учебник для вузов В.С.Кедров, П.П. Пальгунов М.А.Сомов -М.: Стройиздат 1984- 288 стр.
4. Очистка питьевой и технической воды. Примеры и расчеты: Учеб. пособие для вузов.- М.:ООО «БАСТЕТ», 2008.-304с.:ил.

BIOLOGIK VA REAGENTLI USULLAR BILAN OQOVA SUVLARNI CHUQURROQ FOSFOTSIZLANTIRISH

*Olmos Joniqulovich Jo'rayev, Buta Oralovich Xushvaktov, Raimqulov Elyor Bahodir o'g'li
Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti*

Annotasiya: Keltirilgan ilmiy-texnik adabiyotlar tahlili asosida oqova suvlarni biogen unsurlardan, xususan, fosfordan biologik tozalash samaradorligini oshirish muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. An'anaviy ravishda, ushbu muammoni hal etish uchun har xil reagent vositalari va ularni tozalash jarayonida qo'shishning turli tasvirlari ishlatilmoqda.

Kalit so'zlar: oqova suv, reagent, fosfor, nukleinli kislota, nukleproteid, fosfolipidlar,

fosfoproteidlar, fermentlar, mikroorganizm, ortofosfat (waste water, reagents, phosphorus, nucleic acid, nucleoproteide, phospholipids, phosphoproteins, enzymes, microorganism, orthophosphate).

Hozirgi kunda oqova suvlarni biologik tozalash inshootida, muallaq modda va fosfor birikmasi bo'yicha, havzaga tashlashda me'yoriy qiymatga erishish uchun asosan reagentlar ishlatiladi. Bizning misolimizda oqova suvlar tarkibidan fosforni biologik tozalash yo'li bilan ketkazish jarayoni alohida qiziqish uyg'otadi, biologik tozalashda ixcham qurilmalardan ham foydalanish mumkin.

Fosfor mikroorganizmlar fiziologiyasida katta va muhim ahamiyatni o'ynaydi, hattoki, uning xo'jayra biomassasi tarkibidagi miqdori past bo'lsa ham xo'jayradagi eng muhim ma'lumot va energetik jarayonlarida ishtirok etadi: masalan quruq massa og'irligining 1,5 % atrofida bo'ladi [1,2,3].

Asosiy xo'jayra ichidagi organik birikmalar tarkibiga fosfor kiradi: muhitda fosfatlarning ortiqcha miqdori mavjud, bular quyidagilar nukleinli kislota, nukleoproteid, fosfolipidlar, fosfoproteidlar, fermentlar, har xil nukleotidlar hamda polimetafosforlar. Ushbu birikmalarini sintez qilishda atrof muhitdagi fosfat ionlari bilan mikroorganizmlar to'yinadi [1,2,3]. Shunday qilib, ularni keyingi to'yinishi bilan ortofosfatlardagi fosfordan iborat birikmalarni biologik ketkazishga asoslangan mikrobl almashinishni o'z ichiga oladi.

Minerallanish va gidrolizlanish jarayoni natijasida organik fosfor va xo'jayralardagi yarim fosfatlar ham RO^{3-4} ko'rinishiga, fosfatsizlantirish jarayonida esa RO^{3-4} ko'rinishidan xo'jayralardagi yarim fosfat ko'rinishiga o'tadi.

Aerobli sharoitda polifosfat va ortofosfatlar, faol gil organizmlari bilan so'riladi. Mikrobl xo'jayra, gliserofosfat va fosfoliplardan tashqari ko'pchilik organik fosfordan iborat birikma bilan to'yinish qobiliyatiga ega emas, ya'ni ba'zan mikroorganizmlarni rivojlantirish uchun ta'minlash muhiti tarkibiga fosfor manbasi sifatida ishlatiladi [1,2,3]. Organik fosforning qolgan erigan shakli ko'p bosqichli fermentli gidroliz jarayonidagi ortofosfatlar bilan minerallashadi. Organik fosfat modda molekullari nukleaz va fosfatazlar ishtirokida parchalanadi:

Nukleoproteid → Nuklein kislota → Nukleotid → N_3RO_4 ; Lesitin → gliserofosfatli efirlar → N_3RO_4 .

Chiqarilgan ortofosfat kislotsi tuz hosil qiladigan asos bilan birikib tuzlar hosil qiladi. Gidrobionitlar uchun suvda eriydigan natriy, kaliy va ammoniy fosfatlari mavjud, suvda erimaydigan alyuminiy, kalsiy, magniy yoki temir fosfatlari esa kislota hosil qiluvchi mikroorganizmlar, shu jumladan, oltingugurtli bakteriya, tionovli yoki nitrifikasiyalovchi bakteriyalardir [1,2,3].

Aerotenk sohasidagi oqova suvlarni biologik tozalashning an'anaviy tasvirlarida fosfatlarni ketkazish jarayoni kichik samaralidir va 10 dan 30 % gacha erishiladi, shu bilan birgalikda oqova suvlarni biologik ixcham qurilmalar ham qo'llanilmoqda [1,2,3,6,7]. Biologik fosfatsizlashning bunday yuqori bo'lmagan samaradorligiga sabab, ikkilamchi tindirgichlardan faol gilni ajratishda anaerob sharoitli aerotenklerde, aslida aerobli holatning ketma-ket almashtirish bo'lganda hamda biologik ixcham qurilmalar aerobli jarayonlarda ishlatilib kelinmoqda [1,2,3,6,7]. Dastlab oqova suv birlamchi tindirgichga keyin aerobli zonaga so'ngra esa ikkilamchi tindirgichga keladi, bu an'anaviy tozalash shahobchasi tasviri hisoblanadi.

Ular o'sish jarayonida aerobli mikroorganizm bilan fosfatni to'yinish jarayoni aerotenkda sodir bo'ladi. Bu jarayonlar ikki turda olib boriladi, bular anaerobli va aeroblidir. Anaerobli jarayonda suvdagi yarim fosfatlarni ulushi vaqt davomida o'sib boradi, aerobli jarayonda esa suvdagi yarim fosfatlarni ulushi vaqt davomida kamayib keladi. Ba'zi bir geterogenli bakteriya (Acinetobakter, Acetobakter, Rhodocyclus, Nocardia, Cirobacter va boshqalar) anaerobli zonada fosfat qayta ishlatiladigan bakteriyasi uchun substratga kiradigan asetatgacha organik modda (muallaqni afzalligi) bijg'iydi, ya'ni asetat iste'mol qiladi va undan, xo'jayra polifosfatlarni gidrolizida ajraladigan energiya sentizi uchun foydalanib poli-β-gidroksibutirat (PGB) sintezlanadi. Gidroliz jarayonida hosil bo'ladigan ortofosfatlar ko'p fosfatli moddalar muhitidan ajralib chiqadi [1,2, 3].

Shunday qilib, oqova suvlarni fosfatsizlantirishning an'anaviy va eng samarali usuli uni reagentli